

ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ СУСТАВНОЙ КАПСУЛЫ КОЛЕННОГО СУСТАВА В НОРМЕ

Ахроридин Захриддинович Исмаилов

старший преподаватель,

Жахонгир Шухратович Юсупов

научный соискатель.

Central Asian Medical University.

Фергана, Узбекистан.

ismailovahriddin@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10775026>

Ключевые слова: коленный сустав, внутренняя оболочка, суставная капсула, синовиальная оболочка.

Актуальность проблемы: Одной из частых причин нетрудоспособности людей в молодом и взрослом возрасте является патология коленного сустава последнее время часто встречается (Павлова В.Н., Павлов Г.Г., Шостак Н.А.,2011.)

Ревматоидный артрит – самые распространенное заболевания суставов, поражающие как женщин и так мужчин. Ревматоидный артрит - это хроническое воспалительное заболевание соединительной ткани, которое характеризуется повреждением суставов.

Распространённость в популяции в взрослого населения составляет 0,5-2%.

У взрослых 25%. Заболеваемость ревматоидным артритом составляет примерно 50-100 новых случаев на 100000 населения в год. При ревматоидном артрите чаще поражаются коленные суставы, так как они находятся под постоянной нагрузкой тела, имеют большое количество хрящевых образований часто травмируются(Комарова Е.Б.,2017.)

Вопрос о необходимости правильной оценки биологических потенции синовиальной среды суставов, включающей: синовиальную оболочку, её производную синовиальную жидкость и суставной хрящ (Gardner D.L.,1994). Этот комплекс обеспечивает существование сустава как органа, создавая оптимальные биофизические условия для движения сочленяющих костей, осуществляя обменные процессы в нем.

Из названной триады взаимосвязанных структур, имеющих общий источник развития, наиболее изученным является суставной хрящ, сведения же по гистоморфологической структуре внутренней оболочки, суставной капсулы недостаточно. Имеются немногочисленные

сведения о структурной реорганизации синовиальной оболочки суставов (Бегларян А.Г., 1963; Павлова В.Н., 1980; Вагапова В.Ш., 2002;)

Таким образом, имеются единичные исследования гистоморфологической структуры внутренней оболочки суставной капсулы, крайне скудны сведения о её гистоморфологии.

Цель исследования: Выявить особенности гистоморфологической структуры внутренней оболочки суставной капсулы возрастном аспекте при ревматоидном артрите.

Материалы и методы исследования: Взятие биоптата при артроскопических исследованиях.

1). Взятие кусочки фиксировались в нейтральном формалине.

2). После фиксации общее гистологическая окраска гематоксилин эозином и Ван Гизо.

Задачи исследования:

Определить гистоморфологическую структуру внутренней оболочки суставной капсулы коленного сустава в норме.

Объект исследования коленного сустава 17 практически здоровые люди.

Результаты исследования: синовиальные оболочки являются важными структурными элементами любого синовиального сустава, а также синовиальных сумок и сухожильных влагалищ. Она тонкая имеет толщину всего 25-35 мкм, но выполняет важную функцию: продуцирует синовиальную жидкость, обеспечивающую метаболические процессы и играющую роль смазки. Синовиальная оболочка может воспалиться при многих заболеваниях суставов. Это воспаление называется синовитом.

Структура оболочки: Любой синовиальный сустав имеет плотную капсулу. Чем крупнее сустав, чем большую нагрузку он должен выдерживать, тем толще эта капсула. Она образовано двумя слоями:

- наружный очень плотный, состоит из фиброзной ткани;
- внутренний-синовиальная оболочка(внутренняя оболочка).

Внутренняя оболочка образована соединительной тканью. Строение предполагает наличие трех слоев:

- покровный;
- коллагеновый;
- эластический.

Во внутренней оболочке есть много складок и ворсин. За счет такой особенности строения она значительно превышает по площади

поверхность, которую покрывает. Субсиновиальный поддерживающий слой состоит из фиброзной и жировой ткани. Его толщина сильно отличается различных участках сустава. Внутренний слой синовиальной оболочки обращенный в полость сустава состоит из синовиоцитов. Количество слоев этих клеток от одного до трех. Они находятся в матриксе (основе) из протеогликанов. Роль синовиальной оболочки в работе суставов. Синовиальная оболочка в суставе выполняет такие функции:

- образование компонентов синовиальной жидкости, включая гиалуронан, который обеспечивает вязкость жидкости;
- механическая защита от ударов;
- барьер отделяющий суставную полость от костной ткани;
- обеспечение метаболических потребностей тканей, лишенных кровоснабжения, в первую очередь хрящей;
- иммунная защита.

Протокол оценки синовиальной оболочки:

Сосуды чёткие, тонкие просматриваются. Синовиальная ткань нежно розового цвета. Нежная грануляционная ткань в области периферических отделов мениска.

Выводы: У здоровых пациентов гистоморфологическая структура внутренней оболочки суставной капсулы коленного сустава сохранена. Поверхность оболочки гладкая. Сосуды чёткие, просматриваются. Синовиальная ткань нежно розового цвета. Четко прослеживается все три слоя (покровный, коллагеновый, эластический).

Внутренняя оболочка хорошо прослеживается много складок и ворсин.

Таким образом, в результате собственных исследований показало, что гистоструктуры суставной капсулы имеет возрастном аспекте нормальные отличительные черты у молодых людей внутренняя оболочка богато больше кровеносных сосудов (артерии и вены в том числе лимфатических сосудов).

Гладкомышечные волокна тоньше, чем у взрослых людей.

Использованная литература:

1. Павлова В.Н., Павлов Г.Г., Шостак Н.А., Слущкий Л.И., Сустав : морфология, клиника, диагностика, лечение, МИА, 2011.
2. Бегларян А.Г. , 1963; Павлова В.Н., 1980 ; Вагапова В.Ш., 2002;
3. Вагапова В.Ш., Руководство по гистологии.-СПб., 2001.
4. Vagapova V.SH. Development of microcirculatory bed of the knee joint. Synovial membrane II Ital.J.of Anat. and Embriol.-1999/-Vol104.Suppl.1.-P.732.

5. Исмаилов, А. З. (2024). МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО УДАЛЕНИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 12(3), 7-8.
6. Исмаилов Ахрориддин Захриддинович. (2024). СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОЙ КОЛЭКТОМИИ. Scientific Impulse, 2(16), 1039–1041.
7. Исмаилов, А. З. (2024). МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СОСУДОВ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО УДАЛЕНИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ. SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 2(21), 175-177.
8. Исмаилов, А. З. (2023). Морфофункциональное состояние печени после тотальной колэктомии. 6-ой Конгресс физиологов Азербайджана. Баку. Азербайджан. октябрь, 30-31.

